

XXI АСР ЎЗБЕК ҚЎҒИРЧОҚ ТЕАТРАРИ СЦЕНОГРАФИЯСИДА ТРАНСФОРМАЦИЯ МАСАЛАЛАРИ

Феруза Кобилова

Камолиддин Беҳзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти “Санъат тарихи ва назарияси” кафедраси дотценти, s.f.f.d., (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17418279>

Аннотация. Мазкур мақолада ўзбек қўғирчоқ театрлари сценографиясида рўй бераётган трансформация жараёнлари борасида сўз боради. XX аср қўғирчоқ театри спектакллари XXI аср қўғирчоқ театри сценография масалаларида, қўлланаётган постмодерник хусусиятлар ёритилган.

Калит сўзлар: спецэффект, технологиялар, портал, фон, трансформация, постмодернизм,.

Сўнгги йилларда жуда муҳим, ҳатто инкилобий воқеа содир бўлди - одамнинг атрофдаги воқеликни идрок этиш усули ўзгарди. Агар илгари сўз ахборотнинг асосий ташувчиси бўлган ва унинг асосида инсон дунёни англаган бўлса, бугунги кунда тасвир унинг ўрнини эгаллаб бўлди. Илмий жиҳатдан айтганда, бугунги кунда биз визуал ифода усулининг вербал кўринишдан устунлигига гувоҳ бўламиз. Агар аввалари маълумотларнинг катта қисми китоб ва газеталардан олинган бўлса, ёш авлод унинг телевидение, интернет ва ижтимоий тармоқлардан олишга кўникиб бўлган. Албатта, қўғирчоқ театри визуал образлари билан эътиборга лойиқ бўлса-да, спектакл тақдими, сценографиядаги қўғирчоқларнинг таъсири, жалб этувчан хусусиятларига, махсус спецэффектлар ва технологияларга урғу бериши давр талаби бўлиб қолмоқда.

Қўғирчоқ театрлари муайян маданият тизимида уни ҳосил қилувчи компонент сифатида ўз мақсад ва вазифаларини ўзгартириб борган. Бу борада Н.И.Смирнова ўзининг “Искусство играющих кукол: смена театральных систем” мавзуси доирасидаги тадқиқотида мазкур санъатнинг услубий шакллари, фалсафий ва эстетик концепциялар контекстида унинг ўзгариш диалектикаси, турли тарихий даврларда қўғирчоқ театрининг ўзагришига хос омиллар кенг баён этилган¹.

Замонавий қўғирчоқ театрлари барча томошавий хусусиятларни анъанавий қўғирчоқ томошаларидан олган. Қўлланиладиган қўғирчоқ турлари, актёр ширма ортида ижод қилиши, экранда намоиш этиладиган соя томошалари ва ҳақозо. Албатта, қўғирчоқ театрларининг бугунги кўриниши Шарқ ва Ғарб қўғирчоқ театрларининг ўзаро бир бирига кўрсатган таъсири натижасидир. Бундай таъсир бугунги кунда ҳам давом этиб келмоқда. Европа, Россия, Япония қўғирчоқ театрларида пайдо бўлаётган янги тенденциялар аста-секинлик билан Ўзбекистон қўғирчоқ театрларига ҳам ўз таъсирини кўрсатмоқда. Минтақамиз қўғирчоқ театрларининг сал кам бир асрлик ривожланишда театр маконининг эволюциясига жамиятнинг иқтисодий тузилиши таъсирида кузатилди. Шундай бўлсада С.Образцов бошлигида олиб қилинган Европа типидagi қўғирчоқ театрининг академик хусусияти сақланиб келмоқда. Юқоридаги фикр бўйича М.Вашкелнинг қуйдаги фикрини иқтибос қилиб келтириш мумкин: “С.Образцов театри

¹ Н.Смирнова. Искусство играющих кукол. Смена театральных систем. М. Искусство. 1983 г.

социалистик тузум томонидан шаклантирилган институт, яъни драма театри тузилишини акс эттирувчи моделдир”². Дархақиқат, ушбу театр ижодкорлари К.Станиславский системаси бўйича ўқитилган ва бугунги кунга қадар ўқитилиб келмоқда. Минтақада мавжуд бўлган, катта ёшли аудиторияга мўлжалланган анъанавий кўғирчоқ томошалари кичик ёшдаги аудиторияга мўлжалланган, ўз даврида мафкурага хизмат қилаган кўғирчоқ театрига айлантирилди, аммо кўғирчоқ турлари, ижро, режиссура, мусика, асар композицион қурилиши сақланиб қолди. Станиславский системасига мослангани спектакллар томошавийлиги, сифати ошди, демак, “социалистик тузум томонидан шаклантирилган институт” деб эмас, С.Образцов театри модели дейиш тўғри бўлади.

Кўғирчоқ театри спектакллари тадрижий тизимда тушуниб олиш учун сахна маконининг ўзгаришини кетма кет таҳлил этиш керак. Кўғирчоқ театрлари сахнавий макони яралишида тўсиқ конструкцияси жуда ҳам муҳимдир. Баъзи спектаклларга битта яхлит ширма ишлатилса, бошқа спектаклларда йиғиладиган ва қатланадиган ширмалардан фойдаланилади. Ширма вертикал жойлашган сирт бўлиб, юқори қисмида кўғирчоқлар ижросининг асосий вазифаси спектакль декорацияси ва актёрлар ижросини таминлашдан иборат бўлганлиги учун ҳам мустақкам бўлиши жуда ҳам муҳим. Ширма портал, фон, парда, безак вазифаларини бажаради. Ширма ромлари бақувват, аммо енгил тахталаридан ишланиб, пастки қисми юқorigа нисбатан оғирроқ бўлиши учун юк кўйилиб тўсиқ мустақкамлигини таъминлайди. Бу унинг ортида меҳнат қиладиган актёрлар эркин ҳаракатини кафолатлайди. Ширмаларни кўп планли ширма, белбоғли ширма, саккиз томонли ширма, мураккаб ширма (асосан эстрада жанридаги асарлар учун), думалок ширма каби ва яна бошқа турлари бўлиб, спектакль хусусиятидан келиб чиқиб танланади. Ширма фасадига бўз матосидан фойдаланилади. Қурилма портали ва орқа қисми ҳам мустақкам бўлиши керак. Театр майдони кўп функцияли бўлиб, спектаклларда ҳикоянавислик билан перформанс бирлашиб “сунъий макон” яратиладиган жойдир. Мисол тариқасида 1990 йилда тақдимоти бўлиб ўтган “Карвонсарой” (И.Лукьянова, Д.Юлдашева асари) спектаклини айтиб ўтишимиз мумкин. Мазкур спектакль ўзбек халқ томоша санъати асосида сахналаштирилган бўлиб, воқеалар замонавий театр воситалари ёрдамида ифода этилган. Режиссёр И.Якубова томонидан сахналаштирилган ушбу асар расом В.Акудиннинг тасвирий ечими билан бошқа спектакллардан тубдан фарқ қилади. Асар декорациясида ўзбек халқ амалий санъат турларидан кашта, сандиқчилик, матосозликдан фойдаланилиб спектаклга миллий руҳ бағишлаган. Ширма фасади сифатида қўлланилган марказдаги кашта Ургут каштачилигида ишланган сўзана бўлиб эркин композицияда акс этган. “Кўчқорак нусха” нақшлари турли кўринишларда ишлатилган. Ўнг ва чап томонда фойдаланилган кашталар Самарқанд - Бухоро мактабига тегишли бўлиб “зомуча гул”, “оба қисм”, “қиличак” нақшлардан фойдаланилган. Сандиқда амалий санъат нақшлари қўлланилган бўлиб ранг берилиши Самарқанд - Бухоро сандиқчилигини эслатмоқда. Албатта сценографияда ёрқин колоритли миллий ҳунармандчилик буюмларига мурожаат мустақиллик йилларда драма театрларида ҳам кузатилди. Бундай ёндошув спектакль халқчилигини оширишда хизмат қилади.

Ш.Юсуповнинг яна бир эксперименти “Чодир ҳаёл” спектакли бўлиб, бу сахна асарини В.Акудин билан ҳамкорликда ишлайди. Бу ҳамжиҳатлик томошабинлар эътиборига қизиқарли ва ифодали сахна асарини тақдим этди. Спектаклда анъанавий

² М.Вашкель. Вопросы театра, федеральное государственное научно исследовательское учреждение Государственный институт искусствознания, 2018 (ВАК)

кўғирчоқ театримизнинг икки тури, “Чодир ҳаёл” ва “Фонус ҳаёл” турларининг дуэтини кўрамиз. В.Акудин ва Ш.Юсупов спектакль бадиий ечимига жуда қизиқ таклиф киритишади. Ширманинг тепа қисмида соя театри, пастида чодир ҳаёл анъаналарига содиқ марионет кўғирчоқ турларидан фойдаланилади. Рассом соя театри учун кўғирчоқларни доимгидек чарм-теридан эмас, балки пластикдан фойдаланган ҳолда яратади. Спектаклни янада жонли чиқиши учун жонли ижродан ҳам муваффақиятли фойдаланилди. Рассом ҳар уч босқич образларининг ҳажми ўзгарса-да, кўриниши ва либосларини бир хилликда қолдиради. Чодир ҳаёл туридан фойдаланилгани спектаклда чироқ ёруғлиги, нур ва соя ўйинининг беқиёс имкониятини тақдим этган. Спектакль бадиий ечими кўғирчоқсоз В.Сагадиева, механик конструктор С.Лежнёв, бутафория усталари А.Андреевалар саъйи ҳаракатлари билан бойитилган.

Драматургик асардан келиб чиқиб режиссёр яратаётган спектакли ғоясини ва олий мақсадини белгилаб олиб, сценограф рассомга зарур тасвирий макон ва шакл тўғрисида истагини айтади, рассом мазкур ғояни амалга оширишда театр базасида мавжуд техник имкониятларни ҳисобга олган ҳолда ўз таклифларини тақдим этади. Натижада режиссёрнинг энг дадил ғояларини саҳнада ифодалаш драматург ва сценограф сайи ҳаракатлари орқали амалга оширилади. Бугунги кунда театр трансформер спектакллар яратишни бошлади (“Соя”, “Чўп кўғирчоқ”, “Широқ”, “Юрт тумори – Тўмарис”, “Баҳром ва Дилором”, “Гургут ушлаган қизча”, “Чодир ҳаёл” спектакллари). Саҳналаштирилган асарларда замонавий аудиовизуал эффектлардан фойдаланилмоқда. Ёруғлик ўйинлари, товуш ва шовқинлар, видеопроекциялар томошабинларни ҳаёлот оламига олиб киришга, тасвирий ечим ва кўғирчоқ либослари асар ғоясини чуқур англашга ёрдам беради. Спектаклда ишлатилган кўғирчоқлар замонавий театрнинг имкониятлари ва шакллари турли туман эканлигини кўрсатади. 21 асрнинг бошларида театр спектакларининг интеллектуал бойиши кичик ёшли томошабинлардан катталар аудиториясига қисман ўтишга олиб келди. Бу ўз навбатида XX аср иккинчи чорагида замонавий типдаги кўғирчоқ театри ўз қоидалари билан кириб келгунига қадар Шарқ халқларида мавжуд бўлган анъанавий кўғирчоқ театрларининг бирламчи вазифасига қайтишига олиб келди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Н.Смирнова. Искусство играющих кукол. Смена театральных систем. М. Искусство. 1983 г.
2. М.Вашкель. Вопросы театра, федеральное государственное научно исследовательское учреждение Государственный институт искусствознания, 2018 (ВАК)
3. С.Образцов. Моя профессия.М., Искусство.1950 г.
4. Д.Рахматуллаева Шум бола. //Театр 2004/1.// 24-б
5. Ҳ.Икромов. Кўғирчоқ театри режиссураси: изланишлар ва муаммолар //Театр.2004/1//.22-б.
6. Э.Шайхова. Миёвлаган ким бўлди? // Театр 2003/1.
7. Н.Генсицкая, Н.Клен. Основы кукольной скульптуры. 2009 г/-88 с.: ил- (Серия “История одной куклы”)
8. З.Абдумаликова. Фотиманинг саргузаштлари. //Театр. Т.,2014/1.